

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ETIKA VA ESTETIKA TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI. Boshlang'ich ta'lim fakultetining 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576358>

Annotatsiya: Asosan boshlang'ich sinf o'quvchilarni tarbiyalashda etika va estetika tarbiyasi juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning odob-ahloq qoidalarini ya'ni etikasini rivojlantirish ham-da estetika tashqi go'zalligi va nafosatini shakllantirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: etika, estetika, etik tarbiya, estetik tarbiya, nafosat, ahloq, xulq, ma'naviy tarbiya.

Boshlang'ich sinflar uchun asosan tarbiyani to'g'ri berish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ularni tarbiyalash boshlang'ich sinf paytlarida juda dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ularga odob-axloq qoidalarini va tarbiya qoidalariga amal qilishni o'rgatish va ularda insoniy fazilatlarini rivojlantirish lozim. Bu jarayonida tarbiyalash asosan o'qituvchilar va ota-onalar tomonidan o'rgatilib borilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'quvchilarni etika estetik tomonlama tarbiyalash asosan ularning o'zini olib borishiga va keyinish madaniyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki odob bu qalb go'zalligi hisoblanadi. Qalb qalb go'zallikka ega bo'lgan insonda asosan odob axloq, hulq, tarbiya ya'ni yaxshi fazilatlarining hammasi shakllangan bo'ladi. Bunda asosan o'qituvchilarning va ota - onalarning o'rni katta deb yuqorida bejizga aytilmagan. Chunki bu jarayonda oilada olingan tarbiya muhim hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari asosan tarbiyani boshqa ota-onadan keyinchalik bo'lsa sinf rahbaridan oladi gan. " Qush uyasida ko'rganini qiladi" deb bejizga aytishmaganlar. Darhaqiqat har bir ota-onada pedagogik ichki hissiyot mavjud.Ulardan har kim har xil yo'ldan foydalanib farzandlarini tarbiyalaydilar. Bu borada estetik va etika tarbiyasi tarbiyalash jarayonida eng samarali yollardan biridir. Asosan bolalar oilada faqat etika tarbiyasini olmay estetik tarbiyani oladilar. Ma'lumki oila nafaqat tarbiyaning dastlabki ochiq balki go'zallikning dastlabki maktabi hamdir bundoq oila a'zolarining o'zaro munosabatlardagi go'zal va mazmunli muloqot uy jihozlarning tartibli mazmuni chiroyli qilib joylashtirilishi oiladagi saramjon farishtalik va uying barchasi narsalarning estetik bilan joyla ishtirilishi estetik tarbiyalashga asosiy vositalari hamdir bunday vositalar o'qituvchining maktabdagi keyingi boshqa o'quv muassasalaridagi estetik tarbiyalashda asosiy payti bor bo'lib xizmat etadi. Bunda asosan bolalar oilada ko'rgan narsasini maktabda ham ertangi kunda jamiyatda ham ushbu narsani takrorlaydilar. Tarbiyalash jarayonida oila asosan bolalarning tarbiya pay devori hisoblanadi.

Asosan bolalarga etik qoidalarga rioya qilishni o'rgatish lozim. Eting qoidalar deganda odamlarning bir-birlari bilan munosabatda bo'lishlari etigat qoidalariga rioya qilish talab qiladi ularning bir-birlari bilan munosabatga kirishish madaniyatiga etiket munosabat qilish qoidalariga esa etiket qoidalari deyiladi. Etiket tushunchasi fransuzcha " etiquette" so'zidan olingan bo'lib odob oqlab marosim tartibi ma'nolarini bildiradi. Asosan axloq-odob tushunchalari bir-biridan farq qilsada amma ular chambarchas bog'likdir. Asosan etika tarbiyasiga muomala odobi ham kiradi ya'ni bolalarga odamlar bilan muloqotda bo'lishini o'rgatish ham 30 bola oladi. Umuman olganda muomala odobi kishilarning nasihat va odob o'rgatishsiz bir-biriga ta'siri tarbiya va o'z-o'zini tarbiya vositasi sifatida diqqatga sazovor shu

sababli yosh bolalarimizda muomala odobini shakllantirish hozirgi kunda jamiyatimiz olti turgan muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi bunda asosan ustozlarning va ota-onalarning ta'siri juda katta hisoblanadi undan foydalana bilish kerak zero axloqiy komillikka erishish muomala odobini egallashdan boshlanadi. Masalan 30224030 bolaning o'ziga xos ga mos qobiliyatni atrofidagi odamlar bilan muomalasi tengdoshlar orasida o'zini qanday his qilishi yetakchilik xislatlariga ega bo'lishi yoki ega bo'lmasligi kerak bo'lsa dunyoqarashi bularning barchasi avvalo uning tugma tabiati shu bilan birga oilada oladigan tarbiyasiga uzviy bog'liq ekanini ko'p misollarda tasdiqlab berilgan.

Xulosa o'rinda shuni aytishim joizki asosan boshlang'ich sin o'quvchilarni tarbiyalashda etika estetik tomonla ma tarbiyalashda qatorga yo'l qo'ymaslik kerak. Sababi ular ongiga singdirilgan narsalar uzoq yillar davomida saqlanib qoladi va shu urgangan narsalari orqali o'zlariga 30 224030 oladilar. Ular bu paytlarda o'zidan kattalarning yani ustozlarning va ota-onalarining aytganlariga va berayotgan tarbiyasiga quloq soladigan yoshda bo'ladilar. Asosan bolalarni tarbiyalashda avvalambor ota-onalar va ustozlarning o'zlari ham yaxshi fazilatlariga yaxshi huquqi va etika estetik tomonlama rivojlangan bo'lishlari lozim hisoblanadi. Chunki bular o'zlarida bo'lmagan narsalarni bolalarga ham keta olmaydilar. Bunday jarayonda bo'lsa bola etik va estetik tomonlama rivojlanmaydi va bolada o'sish ham bo'lmaydi. Bunday bolada odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabati yangi do'stlarning o'zining tengdoshlari bilan bo'lgan munosabati bolaning xulq-atvori ham 30224030 past darajada bo'ladi. Shu sababli ham bolaga tarbiya berayotganda ularga etdik tarbiya bilan bir qatorda estetik tarbiya ham berish lozim hisoblanadi. Bolani bunday tarbiyalash kelajakka hayotiga ham 30224030 katta ta'sir ko'rsatadi va bunday to'g'ri tarbiyalash jarayoni maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent -2010.
2. G. B. Saidnazarova " Tarbiya fanini o'qitish metodikasi" Buhoro - 2024.
3. B. Abdullayeva, M. Tursunova, M. Xaydarova " Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani "Toshkent - 2022.
4. J. Hasanboyev, X.A. To'raqulov, I.Sh. Alqarov, N.O'. Usmanova " Pedagogika "Toshkent - 2016.
5. O.Haydarov, J. Ostonov, O. Sultonova. " Falsafa " Samarqand - 2022.
6. Arxiv.uz